

Reference

1. *Berdyayev N.A.* Smysl istorii. M., 1990.
2. *Smirnov I.P.* Evropejskaya vesna postglobalizma // *Filosofiya hozyajstva*. 2017. № 4.
3. *Smirnov I.P.* Lozh' lozh'yu spasaetsya // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 2.
4. *Trubeckoj S.N.* Metafizika v Drevnej Grecii. M., 2003.
5. *Fedotov G.P.* Pis'ma o russkoj kul'ture // *Fedotov G.P.* Sud'ba i grekhi Rossii. Izbrannye stat'i. T. 2. SPb., 1992.
6. *Fedotov G.P.* Rossiya Klyuchevskogo // *Fedotov G.P.* Sud'ba i grekhi Rossii. T. 1. SPb, 1991.
7. *Homyakov A.C.* Neskol'ko slov o filosoficheskom pis'me. // *Homyakov A.C.* Soch. V 2 t. T. 1. Moskva: Medium, 1994.
8. *Ern V.F.* Berkli kak rodonachal'nik sovremennogo immanentizma // *Ern V.F.* Soch. M.: Pravda, 1991.
9. *Ern V.F.* Golos sobytij // *Ern V.F.* Soch. M.: Pravda, 1991.
10. *Ern V.F.* Ot Kanta k Kruppu // *Ern V.F.* Soch. M.: Pravda, 1991.

С.Г. КОВАЛЕВ

Державный суверенитет РФ: иллюзии и реальность*

Аннотация. В статье констатируется, что современный мир — многомерный мир, вступающий в новую фазу своего развития. Показана роль РФ как суверенной крупной державы, выделены ее характерные черты, их важность для современного понимания состояния и возможностей страны.

Ключевые слова: новый мировой порядок, суверенитет, держава, стратегия развития России.

Abstract. The article states that the modern world is a multidimensional world entering a new phase of its development. The role of

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Державный суверенитет РФ: иллюзии и реальность // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 29—42.

the Russian Federation as a sovereign major power is shown, its characteristic features, their severity for the current state of the state and capabilities of the country are highlighted.

Keywords: new world order, sovereignty, power, Russia's development strategy.

УДК 330; 327
ББК. 65.в

Современная Россия — держава, погруженная в мировую природную и социальную среду, а это означает, что ее развитие неотделимо от изменений и, в определенной степени, обусловлено более общими законами эволюции человеческого бытия, общества. В исторической науке, как показано ранее автором, можно выделить два момента [1; 2].

Во-первых, парадигмы постижения социальной эволюции человеческого общества: общество как совокупность суверенных стран (страноведческий социогенез); общество как параллельно существующие и сменяющие друг друга цивилизации (культурно-ценностный социогенез); общество как экономические формации (производство-деятельностный, собственнический социогенез); общество как мир-системы — центр, полупериферия, периферия и иные локальные системы (пространственно социо-экономический, экспансионистский социогенез, включающий элементы других парадигм); общество как единая человеческая целостность [2].

В этой схеме в центр можно поставить формационный подход, а остальные его дополняют. Но при любом мировоззренческом взгляде на общество в реальной действительности именно страны еще долгое время останутся первичной «клеточкой» социально-политического устройства мира, а механизм обеспечения их суверенности — основой планетарной жизнедеятельности и эффективной международной политики [2]. Страны имманентно несут в себе вкрапления формационных, цивилизационных, мир-системных черт и собственных условий существования, по-прежнему остаются и выступают первичными ячейками планетарного социального устройства. Их суверенное воспроизводство — это фундамент стратегии развития для большинства этнических общностей, народов и национальных социумов [1].

Во-вторых, социально-экономическое развитие общества протекает в планетарной среде, в пространственно-временном континууме земной естественной природно-космической среде и ноосферной, сотворенной самим человеком, его эволюцией социально-природной среде, обуславливая при этом диалектическое единство: развитие индивида, развитие социума, развитие государства [2].

Применительно к социально-хозяйственному антропогенезу можно выделить: а) философско-научное осмысление единства экономического развития человека, общества, государства во взаимодействии с природой; б) изменчивость научного восприятия взаимодействия человека и природы, крен в экономизм, характерный для современной экономической теории — политической экономии, что нарушает всесторонность осмысления человеческой жизнедеятельности; в) основы существования и формирования будущего общества, связанные с объективной ограниченностью, невозобновляемостью, исчерпаемостью планетных природных ресурсов и масштабами отходов производственной и потребительской жизнедеятельности людей. Земля — сравнительно небольшое, замкнутое по возможностям человека, космическое тело. Безудержное увеличение человечества и человеческих потребностей, потребления в условиях жесткой рыночной индивидуальной конкуренции требуют постоянного расширения рыночного пространства для человеческой деятельности, что приходит в противоречие с природной емкостью планеты [2]. Соответственно, рыночная планетарная экспансия имеет пределы, обусловленные физическими свойствами самой планеты Земля.

В целом воспроизводственные процессы и взаимодействия в системе «Природа (П) — Общество (О) — Человек (Ч)» порождают природосоциоантропогенез — непрерывные взаимообусловленные изменения во всех трех компонентах системы. В этой единой триаде все компоненты одинаково важны и образуют непрерывный кругооборот взаимодействия, взаимопроникновения: П—Ч—О, Ч—О—П, О—П—Ч. В раннюю эпоху земной эволюции первична природа, а человек и общество — ее порождение и производные (если не вставить на позицию «богогенеза» или иного внеземного генеза). Но постепенно человек, его деятельность начинают играть все более активную роль, и природогенез дополняется антропогенезом и со-

циогенезом. В настоящее время в этом треугольнике все большая роль отводится обществу, его элите, которые сознательно конструируют и контролируют свое будущее. Рассматривая процессы современного природосоциоантропогенеза, акцент можно делать и на природе, и на человеке, и на обществе. Однако прочтение триады и как О—Ч—П или как О—П—Ч правомерно и с научной, и с практической точки зрения. Человек появляется и уходит из жизни в обществе. Общество наряду с природой все более становится силой и жизнетворящей, и жизнеразрушающей, определяет судьбы людей в земной среде, а сама среда становится не только естественно природной, но и «рукотворной», т. е. ноосферной, социальной. Отсюда именно общество во многом и предопределяет будущее планеты Земля. Человек начинает уподобляться Богу, становится творцом и своего будущего [2].

Акцент можно также сделать и на государстве, тогда — Г—Ч—П, или Г—П—Ч. В итоге имеем четырехугольник Г—О—Ч—П. Причем государство выступает цементирующей силой, своеобразным обручем, скрепляющем целостность странового человеческого бытия.

Земное сообщество неоднородно, не едино — состоит из множества различных сообществ — этнических, культурно-религиозных, институциональных, партийных, а также страновых. Объективно существует множество различных структур бытия и сознания социума. Страновое деление и надстрановые институты и организации — две основные стороны социально-планетарной жизнедеятельности, определяющие как внутреннюю жизнь суверенных социумов, так и их внешние взаимодействия и координацию воспроизводства жизни на планете Земля [2].

Рассматривая страновой суверенитет, возможно акцентирование внимания на следующем положении: ведущие державы во многом определяют состояние и перспективы развития мира. Россия воспроизводит себя в собственном суверенном планетарно-космическом и социально-мировом пространстве, а современный мир — очень жестко конкурентный мир, в нем одновременно существует и национальное, и транснациональное. Сохраняя свое место в нем Россия объективно вынуждена поддерживать свою политическую и социально-культурную идентичность и экономическую, финансовую и оборонную самодостаточность, свой суверенитет. По-

следний всегда означает международное признание, определенные международные гарантии (хотя и формальные), устойчивость границ, наличие независимого правительства. Это дает возможности: а) проведения более адекватной политики защиты интересов страны с учетом и национального, и глобального в современном мире; б) более адекватной оценки динамики процессов, происходящих в мире [2].

РФ и ее экономика воспроизводятся в собственной страновой и мировой среде и во многом производны, зависимы от среды, от ее воздействия и от ее эволюции: этап наших дней для характеристики внешней среды — это становления нового (новейшего) мирового порядка (НМП) и его ядра — мирового экономического порядка (МЭП), а для национальной экономики РФ (НЭР) — взаимодействие и выживающее развитие а нем (см. рис. 1).

Рис. 1 Диалектика взаимодействия НМП, МЭП, НЭР

Соответственно, НМП и МЭП сопряжены между собой, но также НМП геополитически, а МЭП геоэкономически сопряжены с РФ и как обществом, и как страной, а в свою очередь РФ как страна и общество сопряжена с НЭР, а последняя через международные организации и международные рынки сопряжена и с НМП и МЭП. И все это на фоне обострившихся геопроблем, геопрогнозов, геоконкуренции и геовзаимозависимостей. Налицо клубок мировых противоречивых интересов и многоуровневых и многомерных причинно-следственных и функциональных связей.

НЭР реальна и одновременно дуальна по своей сути она: а) часть более широкого явления МЭП, той внешней системы, в которую погружена страновая экономика; б) часть деятельности страны по обеспечению вещественными и невещественными благами граждан и их безопасности. И, соответственно, в ней может преобладать либо интернациональное, либо суверенное начало. Но в лю-

бом случае в большей или меньшей степени НЭР вписана в МЭП, зависима от него (см. табл. 1).

Таблица 1

**Воспроизводственный порядок как взаимодействие
межстрановых, страновых, внутристрановых субъектов
в планетарном пространстве**

Уровень	Глобальный	Локальный
Тип	НМП, МЭП	СС, СЭ
Срезы	Природный, политический, социальный, культурный, экономический, экологический	Те же срезы пространства конкретной страны во взаимодействии с мировой средой
Субъекты	СС, ТНК элитарные семьи, клубы, международные организации	СС, национальные компании, элиты, и ТНК в простр. стран
Механизмы	Межд. властная координация и правительственные соглашения	Национальное законодательство, прямое и косвенное регулирование рынков
Современные особенности	Расширение влияния на все планетарное пространство	Сжатие суверенности стран, втягивание их в мировую циклическую динамику
Этапы	Становления, современный	История конкретных стран и империй
Закономерности	Быстрое насаждение НМП, концентрация и координация элитарной власти, нарастание логистической сетевизации ТНК, виртуализации, цифровизации деятельности общества, смещение центра мира в страны индо-тихоокеанского бассейна	Усиление неоднородности стран и неравномерности в их развитии, расширение санкционной политики к странам

Источник: составлено автором.

Глобальные срезы 1, 2, 3, 4, 5, 6 — столбец 3 входят в более широкую сферу — в НМП, а те же локальные срезы 1, 2, 3, 4, 5, 6 являются целью и непосредственным предметом державного суверенитета.

Проблема державности РФ предполагает многоаспектность анализа и прежде всего осмысление термина «держава», понимание немногочисленности держав во все времена человеческой истории, преемственность поколений в формировании держав, роли РФ как державы в современном мире, выбора концептуальной модели для державного пути РФ. Кратко рассмотрим вышеназванные аспекты.

Слово «держава» означает крупную страну, обладающую могуществом удерживать свои владения и духовные концептуальные ценности. Россия волею судьбы — держава. И не важно, какой судьбы — то ли небесной, то ли стечения исторических обстоятельств. И не важно, осознает ли население эту миссию, считает ее роком или благом, но с этим страна живет уже более 485 лет и будет жить, пока продолжится ее исторический страновой социогенез. В мире около 250 субъектов позиционируют себя как страны, из них 193 — члены ООН, т. е. имеют коллективное международное признание: голос в международных организациях, место на карте, герб, флаг, правительство, иные формальные или реальные атрибуты странового суверенитета. А реальных держав во все эпохи было мало.

Держава — это не просто крупная страна, а страна с историческим мироощущением. Державность означает не только определенные онтологические основания и параметры странового бытия, но и державное восприятие и извне, и изнутри Держава должна быть *державой*, а не просто ею казаться. Адекватность отражения державных атрибутов без иллюзий и их критическое осмысление — важные признаки державности и залог ее сохранения. Раскрытие РФ как империи — это аллегория. Даже Царская Россия была особой — не океанической, не колониальной, а континентальной империей, обеспечивающей ее народам равные права с типом территориального развития во многом за счет чисто русских губерний. На такое положение первым обратил внимание П. Савицкий в своих дореволюционных статьях. Тем более это справедливо по отношению к РФ, где все ее народы обладают равными гражданскими правами.

Безусловно наличествует расслоение населения, но оно носит не этнический характер, а вытекает из классового и частично сословного положения в обществе.

Говоря о державности РФ, надо не забывать, что это усилия многих поколений людей, ее населяющих. Это важно не только в плане исторической памяти и преемственности, но и в плане осознания концептуального смысла РФ как интегрированного целого, ее державной синтетической истории, истоки которой не только Древняя Русь, но и Монгольская империя, в которую в XIII в. вошли русские княжества. Отсчет державности следует вести от 1537 г. — венчания Ивана IV на царство, наделения его державой (предмет в форме земного шара) и скипетром (укороченный посох), которые олицетворяли не только атрибуты власти над подданными, но и ее новый смысл — внешнюю и внутреннюю независимость, пространственную протяженность, преемственность и легитимность — наследование и интеграция царства как по линии Московии, так и по линии Византии, Золотой Орды. Фактически Иван IV вновь собрал Ордынские земли, их население, родовую знать вокруг нового политического центра — Москвы. Это объясняет стремительное и достаточно мирное расширение страны за счет территорий, входивших ранее в единое государство. Отсюда и собственное восприятие себя как легитимного правителя — в жилах кровь римских и византийских императоров, в жилах кровь московской династии Рюриковичей, кровь чингизидов (по линии матери Елены Глинской, а у нее по линии отца). Отсюда и создание приказа по ведению родословных книг.

Позднее, при императоре Александре I, после победы над императором Наполеоном I, страна на Венском конгрессе (1814—1815) обретает статус Великой державы (наряду с Британией, Австро-Венгрией, Пруссией) — признание примата превосходства над другими европейскими странами.

В последующие десятилетия линия обеспечения и сохранения державности как монархической сохраняется и прерывается Февральской революцией 1917 г., а затем восстанавливается в форме советской, социалистической державности (по замечанию И. Солоневича, чем-то напоминавшей народную монархию).

Соответственно, современная Российская Федерация — держава, как по своему происхождению — самая крупная, центральная часть сверхдержавы — СССР, так и по своему страновому потенциалу и по своей роли в мире — ядерная страна, член Совбеза ООН. Но при этом страна, теряющая свою сверхдержавность, скатывающаяся на позиции региональной державы. Отсюда и возможная траектория эволюции: либо по восходящей линии: держава — великая держава — сверхдержава; либо по нисходящей линии: держава, страна, распад страны. Возможны обе траектории. Главное — не попасть в ловушку и на траекторию последней фазы второго сценария. Державность — это не вечный дар предков. Ее надо сохранять, приумножать, подкреплять конкретными делами.

Роль РФ в мире нельзя определять только ее экономическими результатами в краткосрочном и даже среднесрочном периоде времени, следует принимать во внимание весь потенциал — природный (занимаемая территория и обусловленные ею воздушно-космическое и водное пространство), духовный, научно-образовательный, военный, исторический (сохранившиеся международные связи и авторитет в памяти для многих стран), потенциал советско-русского человеческого мира волею судьбы разбросанного по всей планете. При этом учитывается и потенциал жизнеспособности нации, ее стойкости к трудностям и воли политической элиты по их преодолению, желания мобилизации и себя и населения на развитие страны. Реальная державная мощь страны может быть выше, чем ее формальные количественные экономические показатели. Роль страны в мире также зависит и от поведения среды: агрессивная, нейтральная, союзническая (благоприятная).

РФ остается крупнейшей державой мира, но НМП предъявляет жесткие критерии отбора для вхождения в этот клуб избранных. НМП — это власть, и, прежде всего, сетевая: крупнейшие международные организации и транснациональные коммерческие структуры, фонды, клубы, наиболее богатые семьи, но это и мощные, крупнейшие страны. Они, по-прежнему, сохраняют лидерские позиции в формирующемся новом миропорядке, во многом определяя его архитектуру и воздействуя на другие, более слабые страны. Однако претензии любой страны на глобальное лидерство должны подкрепляться занятием ведущих позиций по показателям, характери-

зующим мировую мощь: занимаемое пространство, население и его качество, в том числе доля мужчин до сорока лет, научно-образовательный и технологический потенциал, военный потенциал, размер и качество экономики, доступ к международным рынкам ресурсов и товаров, международное влияние, долговременное поступательное развитие, наличие возможностей вести войны в разных частях света. Если оценить место крупнейших стран по показателям развития и потенциалу, то лишь две страны ныне могут претендовать на корону великих держав: США (старый лидер) и Китай (возможный новый лидер), вместе составляющие ядро нового биполярного мира. Однако картина будущего НМП не предопределена — позиции США ухудшаются, а у Китая как глобального мирового лидера достаточно проблем — стареющее население, резкое расслоение по уровню потребления, недостаток научно-технологической мощи и доступных собственных природных ресурсов. Причем между этими державами не исключен компромисс — раздел сфер влияния.

Мировая картина стран по критерию «великая держава» приводится далее (см. табл. 2). Видно, что выделяются глобальные державы, действующие во всем планетарном экономическом пространстве, и крупные региональные державы, действующие в пространстве крупных макрорегионов. В новой стратегии национальной безопасности США, принятой в октябре 2022 г., прямо сказано: США — глобальное государство, т. е. нет разграничения их внутреннего странового и внешнего мирового пространств, их интересы — весь мир. А это иная форма глобализации — не просто пост-Запад, обнуляется и мир самой старой Европы, а также весь западный мир.

Позиции РФ хуже, чем были у РФ и тем более у СССР — экономически слабее. Геополитически Россия зажата двумя сверхдержавами (США, Китай) и экономически мощным ЕС, который не возражает обрести полную государственность — собственные вооруженные силы и собственную внешнюю политику по всему миру, с другой стороны — региональными державами — Турцией (превращающейся в газовый и зерновой международный хаб), Ираном, Пакистаном, Южной Кореей, Японией, а также бывшим постсоциалистическим и постсоветским пространством, страны которого,

приобретя независимость, ведут собственную геополитику (прежде всего, Польша, которая при поддержке Британии мечтает возродить новую Речь Посполитую). При этом у РФ протяженная открытая граница. Такая ситуация объективно вынуждает РФ выработать модель выживания в геополитической среде даже без претензий на имперское лидерство и форпост борьбы с объединенным Западом.

Таблица 2

Разбивка стран по показателям страновой мощи

	Показатели страновой мощи	Ранг стран
1	Эффективное территориальное пространство (суша, территориальные воды)	РФ, Канада, Китай, США, Бразилия
2	Население	Китай, Индия, США
3	Военная и разведывательная мощь (численность армии, современное конвенциональное оружие, стратегическое ядерное и тактическое ядерное оружие, межконтинентальные носители, космическая и иная разведка, собственный ВПК)	США, Китай, РФ, Франция, Израиль
4	Экономический потенциал и его динамика (ВВП в целом и ВВП на душу населения, ПТ, капиталотдача)	ЕС, США, Китай
5	Научный и технологический потенциал (собственные открытия, патенты, высокие и критические технологии)	США, Китай, Германия, РФ, Франция, Япония, Индия, Израиль, Тайвань
6	Информационный потенциал (собственные системы связи, ЭВМ, программное обеспечение, искусственный интеллект)	США, Китай, Тайвань, Япония, Южная Корея
7	Сырьевой потенциал (ископаемые страны или доступность к зарубежным, в том числе редкоземельные металлы)	РФ, США, Китай

Продолжение табл. 2

8	Концептуальное мировоззрение, идеология (духовные смыслы, ценности, этика: конфуцианская, протестантская, староверческая, когнитивные технологии)	США (американский либерализм), Китай (современный маоизм-социализм с китайской спецификой новой эпохи), Ватикан (католицизм), Израиль (традиционный иудаизм)
9	Дееспособные институты и элита, включая центры ее подготовки, в том числе для всего мира	США, Китай, Израиль, Англия, Южная Корея, Вьетнам
10	Международное влияние (устойчивые связи, диаспоры, группы лоббирования, страны-сателлиты)	США, Китай, Британия, ЕС
11	Штаб-квартиры глобальной элиты, транснациональных компаний, международных организаций, сопряженность национальной элиты с формирующейся мировой	США, Британия, Китай (Синьцзян), Швейцария

Источник: составлено автором.

Противостояние с США началось с приходом к власти Трумэна, реально с 1946 г. — холодная и гибридная, а очагами и конвенциональная война в третьих странах. Попытка М. Горбачева ослабить противоречия, выйти из противостояния двух систем: мира социализма и мира капитализма за счет сдачи интересов СССР (встреча с Бушем старшим около острова Мальта в декабре 1989 г.), его идея об общеевропейском доме — изначально были нереалистичными и закончились развалом СССР.

Сильная, неразделенная Европа и ее союз с СССР США были не нужны тогда, не нужны и сейчас. Отсюда распад Советского Союза как плата за вхождение в Запад остроу цивилизационного противоборства не снял, а только усугубил положение новой страны — РФ. Этому предшествовали инерционная экономическая политика Л. Брежнева, курс на военную и политическую разрядку — Хельсинский акт (1975 г.), его третья часть (права человека выше инте-

ресов общества как целого) и желание части элиты жить как на Западе.

Соответственно, абстрагирование от реальных условий выживания страны в современном мире, ставка на подобие в субстанциональной основе экономического строя: у современной РФ квазирыночная, во многом аналогичная западным стандартам экономика — это явное упрощение реальной ситуации, в которой оказалась страна, и уход от остроты проблемы суверенной державной выживаемости.

Учитывая сложившуюся геополитическую и экономическую ситуацию, выбор концептуального пути развития общества и хозяйства РФ приобретает особую теоретическую и практическую актуальность. Социально-экономическая модель должна работать на развитие и благосостояние всех членов общества.

Теоретически еще возможны два концептуальных варианта и их внутренние модификации: путь капиталистической смешанной экономики в направлении ее большей солидаризации, деколонизации; путь отката в новый социализм, ориентированный не на его экспорт в другие страны, а на благосостояние собственного населения. При последовательной реализации каждого из них результат по качеству жизни населения будет сопоставим, но второй больше обеспечивает социальную справедливость. Но у них есть общность — сложности реализации, при которой придется столкнуться с сопротивлением и внутри страны, и, особенно, со стороны объединенного Запада, который попытается окончательно разыграть карту пятой колонны в связке с постсоциалистическими европейскими, постсоветскими и иными странами, их группировками и внешними силами для разрушения РФ.

В заключение заметим: страны — по прежнему первичные клеточки планетарного социального устройства. Их суверенное воспроизводство — это фундамент стратегии развития для большинства этнических общностей, народов и национальных социумов. Тем более это характерно для РФ, имеющей тысячелетнюю историю¹.

¹ См. также [3—5].

Литература

1. *Ковалев С.Г.* Альтернативные парадигмы: марксистские и немарксистские отображения хода исторического процесса // *Философия хозяйства*. 2022. № 1. С. 223—241.
2. *Ковалев С.Г.* Воспроизводство генез суверенности России // *Философия хозяйства*. 2018. № 3. С. 21—32.
3. *Ковалев С.Г.* Парадигма миропорядка и геостратегии России // *Философия хозяйства*. 2018. № 4. С. 53—61
4. *Ковалев С.Г.* Цифровизация социально-экономического пространства: вызов и шанс для прорывного развития России // *Философия хозяйства*. 2017. № 5. С. 79—101.
5. *Ковалев С.Г., Сабинин В.Е.* Логика цивилизации: 1917—2017 // *Философия хозяйства*. 2017. № 5. С. 115—129.

References

1. *Kovalev S.G.* Al'ternativnye paradigmy: marksistskie i nemarksistskie otobrazheniya hoda istoricheskogo processa // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 1. S. 223—241.
2. *Kovalev S.G.* Vosproizvodstvogenez suverennosti Rossii // *Filosofiya hozyajstva*. 2018. № 3. S. 21—32.
3. *Kovalev S.G.* Paradigma miroporyadka i geostrategii Rossii // *Filosofiya hozyajstva*. 2018. № 4. S. 53—61
4. *Kovalev S.G.* Cifrovizaciya social'no-ekonomicheskogo prostanstva: vyzov i shans dlya proryvnogo razvitiya Rossii // *Filosofiya hozyajstva*. 2017. № 5. S. 79—101.
5. *Kovalev S.G., Sabinin V.E.* Logika civilizacii: 1917—2017 // *Filosofiya hozyajstva*. 2017. № 5. S. 115—129.